

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ БОБОВЫХ КУЛЬТУР В ПОВЫШЕНИИ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ

AGROECOLOGICAL ROLE OF LEGUMES IN IMPROVING SOIL FERTILITY

Бабаджанова Ш.К., Рузимова Л.Ш.

Ургенчский государственный университет имени Абу Райхана Беруни, Ургенч

Аннотация: В данной статье, в условиях орошаемых луговых аллювиальных почв пустынной зоны Узбекистана на повторных посевах после озимой пшеницы, показана целесообразность выращивания фасоли золотистой при чередующихся междурядьях 60x30 см. Это обеспечивает сравнительно лучшую урожайность в сравнении с возделыванием культуры при постоянных междурядьях.

Ключевые слова: бобовые, деградация, эффективность, обогащать, почва, агроэкология, симбиоз, гумус.

Abstract: In this article, in the conditions of irrigated meadow alluvial soils of the desert zone of Uzbekistan, on repeated crops after winter wheat, the expediency of growing mung beans with alternating row spacing of 60x30 sm is shown. This provides a relatively better yield compared to the cultivation of the crop with constant row spacing.

Keywords: legumes, degradation, efficiency, enrich, soil, agroecology, symbiosis, humus.

Современное сельское хозяйство сталкивается с проблемами снижения плодородия почв, деградации земель и ухудшения экологического состояния агроэкосистем. В этих условиях особую значимость приобретает использование биологических факторов повышения плодородия, среди которых важное место занимают бобовые культуры. Бобовые растения обладают уникальной способностью вступать в симбиотические отношения с клубеньковыми бактериями, обеспечивая фиксацию атмосферного азота и его накопление в почве. Это делает их важным элементом устойчивого земледелия. В мире

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

процессы деградации почв является одним из основных, приводящих к вторичному засолению орошаемых земель и снижению почвенного плодородия. В особенности, негативное воздействие засоления на растения связано с развитием водного дефицита, токсическим действием ионов, которое приводит к снижению их роста и развития, продуктивности и урожайности растений. Большое внимание уделяется вопросам изучения экологических и биологических основ развития растений для разработки и правильной установки линии в агропромышленности и обеспечения общества продуктами питания. В связи с этим, с целью улучшения экологического равновесия агроэкосистем, эффективного использования сельского хозяйства, улучшение структуры посевных площадей, а также разработка агроэкологических мероприятий для улучшения продуктивности агроценозов посевов бобовых культур имеет важное значение. Бобовые культуры представляют собой ценные биологические ресурсы для развития сельского хозяйства, снижения энергостойкости, решения проблемы приобретения сбалансированных по аминокислотному составу продуктов питания и кормовых ресурсов. Такие растения известны как организмы, создающие самый доступный и качественный белок. Бобовые растения характеризуются свойством улучшать структуру почвы, закрепляя азот атмосферы в доступных для растения формах, благодаря симбиозу с ценными организмами – ризосферными бактериями, поэтому являются отличными предшественниками в севообороте для других культур.

Повышение плодородия почвы – одна из приоритетных экологических задач в экологической науке. В решении этой проблемы фундаментальная роль принадлежит биологическим факторам, и в том числе, закрепления атмосферного азота в почве. Севооборот способствует комплектованию и рациональному использованию питательных веществ почвы и удобрению, развитию и поддержанию благоприятных физических и биологических свойств почвы, сохранению ее от различных видов эрозии, предостережению распространения сорных видов растений, болезней и сельхоз вредителей, уменьшению химической нагрузки на почву, фитоценозы и улучшению экологического состояния среды обитания, получению доброкачественной питательной продукции.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Для Хорезмского региона это очень своевременно и актуально, так как специфика климатических и погодных характеристик, короткий вегетационный период и небольшой срок активной биологической жизни почвы приводит к более углубленным негативным изменениям свойств почвы при мощном сельскохозяйственном ее применении.

Разработка агротехники выращивания повторных культур в стране является актуальным вопросом.

Из видов фасоли азиатского происхождения практическое значение в Узбекистане имеет один вид - фасоль золотистая или маш. Наши полевые опыты с фасолью золотистой (*Vigna radiata* (L.) R. Wilczek) на орошаемых луговых аллювиальных почвах проведены в 2024 году 3-х кратной повторности на опытных полях Научно исследовательский институт селекции семеноводства агро технологии выращивания хлопка (60°40'44''N, 41°32'12''E, 100 m.a.s.l., EC=0,60 dS/m в 0-30 см слое легкосуглинистой почвы). В исследованиях сорт фасоли золотистой “Баркарор” высевался нормой 12 кг/га в первой декаде июля, т.е. после уборки озимой пшеницы. В опыте сравнивались варианты, где фасоль золотистая выращивалась при постоянных (ПМ, 60 см) и чередующихся (ЧМ, 60 x 30 см) междурядьях при густоте стояния 167 тыс. растений/га. В последнем случае 30 см междурядья не поливались и междурядные обработки культиватором не проводились.

Минеральные удобрения в норме N₃₀P₁₂₀K₁₀₀ кг/га внесены перед севом культуры. Надземную воздушно-сухую биомассу растений определяли постадийно [3] с площади 1 м² в 3-х точках делянки каждой из трех повторений опыта. Статистическая обработка (ANOVAProcGLM) результатов изысканий проведена в среде SAS 9.2.

Перспективные растения являются одними из базовых и важных природных факторов почвообразования, именно поэтому фитомелиоративный подход позволяет с особой эффективностью сохранять плодородное качество почвы при низких затратах антропогенной нагрузки, уменьшить себестоимость продукции выращиваемых сельскохозяйственных культур в аспекте адаптивно-ландшафтного комплекса земледелия. Охрана плодородного качества почвенного покрова является стратегической задачей для устойчивого развития любого государства.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Формирование высокого урожая бобовых и других культур зависит от многих почвенно-экологических факторов, оптимальное сочетание которых обеспечивает лучшее накопление надземной биомассы и облиственность растений. От формирования биомассы/листьев, их развития и сохранности зависит урожай, так как чем лучше развита биомасса (листья), тем выше продуктивность фотосинтеза [2].

Рис 1. Динамика накопления надземной сухой биомассы фасолью золотистой в зависимости от ширины междурядий (разница значений отмеченных одинаковыми буквами в пределах каждой фазы роста статистически не достоверна при $P=0,05$)

Результаты наших исследований по накоплению надземной биомассы показали, что эффект время (период вегетации фасоли золотистой, $P<0,0001$) и взаимодействие эффектов время x вариант ($P=0,0003$) были статистически достоверными (Рис 1). В этой связи, выявлена достоверная разница между вариантами опыта во все отдельные фазы развития культуры. Во всех случаях, в сравнении с выращиванием фасоли золотистой при постоянной ширине междурядий в 60 см, надземная биомасса растений была преобладающей, когда культура выращивалась при чередующихся (60 x 30 см) междурядьях.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Результаты показывают что сравнительно лучшее накопление надземной биомассы растений, параметры структуры урожая и урожай зерна достигаются в условиях, когда фасоль золотистая выращивается при чередующихся междурядьях (60 x 30 см).

Рис. 2. Посевы бобовых культур на опытных экспериментальных участках

Как отмечают специалисты, для обеспечения продовольственной экологической безопасности в республике, сохранения ее устойчивости и гармоничности, необходимо увеличивать площадь продовольственных потребляемых культур.

Таким образом, возделывание бобовых культур в севооборотах не только способствует обеспечению полноценным кормовым и пищевым белкам, но и способствует восстановлению структуры и повышению плодородия почвы. Севообороты с бобовыми предотвращают деградацию почвенного покрова и обеспечивают рациональное использование природных ресурсов.

Список использованной литературы

1. Абдуллаев С.А. Почвы Хорезмской области. Ташкент, 2003.- С.188.
2. Конончук В.В. Влияние систем удобрения и способов обработки почвы на продуктивность севооборотов с участием бобовых культур // Агрехимический вестник. 2021.
3. Семешкина П.С., Бородина Е.С. Влияние бобовых культур и удобрений на продуктивность севооборотов и плодородие почвы // Аграрный вестник Урала. 2024. №12. С. 12–21.